

RESEÑA

La vid y el vino en el Cono Sur de América. Argentina y Chile (1545-2019). Aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y enológicos, de Lacoste (2019)

Frédéric Duhart

Universidad Intercultural del Estado de Puebla, México

Con una evocación en 172 páginas (por una composición en dos columnas, sino serían alrededor de 300) de una aventura vitivinícola transandina de 474 años, Pablo Lacoste se arriesgó con éxito en el género difícil de «la obra de síntesis accesible a un público amplio sin dejar de ser interesante para los investigadores especialistas del tema». En la biblioteca, este libro tendrá su lugar entre *Vins, vignes et vigneronns. Histoire du vignoble français* de Marcel Lachiver (1988), con el cual comparte la ambición de proponer una historia total de una esfera vitivinícola, e *Historia del vino chileno* de José del Pozo (1998), una síntesis magistral y pionera que completa y prolonga de manera muy pertinente.

Lógicamente, un formato tal como el de *La vid y el vino en el Cono Sur de América* no permite desarrollar mucho el aparato crítico. Las únicas notas de pie de página son las que dan las referencias de los epígrafes, el uso de referencias a la bibliografía y a fuentes en el texto está reducido al mínimo, etc. Sin embargo, es menester destacar que la bibliografía de las obras citadas contiene alrededor de 120 trabajos y libros que se publicaron en castellano, francés o inglés entre 1575 y 2018. Es suficiente para recordar que el autor conoce tanto sus clásicos como la producción más reciente. Claro, como en todo libro escrito por otro, uno puede estimar que faltan tal y tal trabajo que le parecen importante. Por mi parte, por ejemplo, hubiera tomado también en cuenta el notable *Entre la Cordillera y la Pampa: la vitivinicultura en Cuyo, Argentina (S. XVIII)* de Ana María Rivera Medina (2006).

Síntesis bien escrita, *La vid y el vino en el Cono Sur de América* se organiza de manera muy didáctica. Cuatro partes se suceden después del prólogo escrito por Philippo Pyszczółkowski: «Vitivinicultura Artesanal (1545-1860)» (39 p.), «Despegue de la industria vitivinícola (1860-1930)» (42 p.), «Vinos para el mercado interno (1930-1990)» (46 p.) y «A la conquista del mundo (1990-2019)» (24 p.). El autor construyó esta división cronológica para facilitar la confrontación del lector con una realidad histórica compleja, apoyándose sobre una evaluación pragmática de fenómenos de diferentes órdenes. Como lo explicó: «En el ámbito enológico, se distinguieron dos etapas: el paradigma hispanocriollo (1550-1850) y el paradigma francés (1850-2019). En el campo tecnológico, se destacaron dos etapas principales: la vitivinicultura artesanal (1550-1850) y la vitivinicultura industrial (1850-2019). En el terreno económico, se detectaron cuatro ciclos: el paradigma mercantilista (1550-1850); el paradigma del libre cambio (1850-1930); el paradigma keynesiano (1930-1990); y el paradigma de la globalización (1990-2019)» (p. 161). La estructura del libro invita a una lectura longitudinal desde

el momento en el cual *Vitis vinifera vinifera* se introdujo en la zona hasta el día de hoy. Sin embargo, gracias a la claridad de la redacción, los incondicionales de la lectura transversal no tendrán dificultades para brincar de una parte a la otra y seguir un tema en particular. Paseando entre las páginas, se puede por ejemplo recoger un conocimiento muy actualizado sobre un número considerable de variedades de vid: *Listán prieto, Moscatel de Alejandría, Mollar, Torrontés, Pedro Jiménez, Moscatel de Austria, Moscatel rosada, Quebranta, Pinot noir, Cabernet-Sauvignon, Malbec, Merlot, Sémillon, Petit verdot, Carménère, Cabernet franc, Gamay, Meunier, Folle blanche, Chasselas, Syrah, Sauvignon blanc y Grosse méridelle*.

La vid y el vino en el Cono Sur es una síntesis muy fluida y actual, porque está escrita tomando en cuenta varias preocupaciones historiográficas recientes: el papel y el espacio de la mujer en la sociedad, el destino de las minorías afroamericanas en el mundo latinoamericano, las redes socioeconómicas de las élites, las dinámicas empresariales, la construcción de las marcas y del discurso publicitario, etc. Proceder así permite al autor esbozar una historia total del fenómeno vitivinícola en Argentina y Chile a pesar del formato reducido del libro. Observar un hecho histórico con historia con múltiples problemáticas lo hace mucho más interesante. Aquí, la vid y el vino hablan a mucha más gente que a la gente que se interesa de manera académica o pasional a ellos. Especialistas en estudios de la mujer o del proto-capitalismo agrario, apreciarán el caso de doña Melchora Lemos (1691-1741) quien «logró poner en marcha el establecimiento vitivinícola más avanzado de Mendoza en la primera mitad del siglo XVIII». Mientras, observadores de la movilidad social notarán la trayectoria de la familia del mulato Esteban González Carrillo (c. 1670-1726), una progresión socioeconómica a través del ejercicio de la profesión de arriero que fue tan importante en la historia del mundo andino. Investigadores sobre innovación agrícola, aprenderán con más interés que el dicho Esteban fue el primer laico quien estableció una plantación notable de *Moscatel de Alejandría* en Argentina y podrán seguir paso a paso la transformación de las técnicas vinícolas en Chile, hasta llegar al era de los «tanques de acero inoxidable y barricas de roble americano y francés», etc. Hay una cantidad enorme de cosas que decir sobre el cultivo de la vid y el vino cuando se abordan de esta manera. Pablo Lacoste logró escribir mucho. Aun, evitó dos restricciones del campo de estudio que el título de su obra le hubiera permitido.

Hubiera podido eludir el tema de los aguardientes, dijo lo esencial sobre su historia en la región estudiada: la importancia que los alambiques de cobre labrados en

Coquimbo en el primer desarrollo de la industria destiladora en ambos países, la fama que tuvo el aguardiente de San Juan en la época colonial, la progresiva afirmación del Valle del Elqui como centro de producción pisquera, la delimitación de la zona de Denominación de Origen «Pisco» por la ley 181 del 15 de mayo de 1931, etc. Lógicamente, evocó «las tres botijas de pisco» mencionadas en el inventario de bienes de Don Marcelino Rodríguez Guerrero establecido el día 23 de mayo de 1733 (Hacienda la Torre, Corregimiento de Coquimbo), ya que se trata, «de acuerdo al estado actual del conocimiento sobre el tema» del «más antiguo registro sobre la existencia de aguardiente de uva llamado pisco» en el mundo, para no escribir en Chile y en Perú (p. 19). Podrán encontrar una transcripción del dicho inventario y mucho más sobre la historia de la industria del aguardiente en el Valle del Elqui en la obra imponente que Lacoste y su equipo dedicaron al pisco hace pocos años (2016). Unos echarán de menos una mención de la piscola o del pisco sour, ¡*De gustibus non est disputandum!*, ya que el autor evocó el «terremoto» - un trago popular, tan reciente como identitario, encuentro de vino pipeño, jarabe de granadina y sorbete de piña (Lacoste et al., 2015; Aguilera y Alvear, 2017). Por mi parte, quedé sorprendido por la ausencia en el texto del término de origen italiano «*Grappa*» o de su forma castellanizada «Grapa», cuando el autor cita el «coñac» de producción local en varias ocasiones, y aún el famosísimo «coñac» jerezano de la casa Domecq. Claro, el autor no podía evocar todos los aguardientes chilenos y argentinos cuyos nombres fueron homenajes más o menos interesados a otras tradiciones destiladoras. Además de la grapa y del coñac, hubo el brandy criollo y el armañac, sin hablar de los productos de la categoría «aguardientes anisados» tales como el anisete y el arac (Lacoste, 2018). Es verdad, además, que la grapa no es un aguardiente de vino sino un aguardiente de orujo de uva. Sin embargo, «*Grappa*» tiene una importancia singular por el hecho de que productores argentinos están desde hace unos años entrando con aguardientes que tienen ese nombre en el mercado globalizado de los espirituosos «super premium». Por ejemplo, la destilería Hilbing Franke (Luján de Cuyo) se especializó en la elaboración de *grappas* mono-varietales (*Torrentés, Malbec, Cabernet sauvignon, Syrah y Merlot* a fecha de hoy) regularmente presentados y premiados en el concurso internacional Destillata (Viena, Austria).

Pablo Lacoste hubiera podido encerrar su reflexión en las fronteras de Argentina y Chile, considerando sólo el resto del mundo cuando se trataba de evocar el comercio internacional. Prefirió con razón exponer la complejidad de ciertos fenómenos tomando en cuenta una geografía más amplia. Por ejemplo, escribió en su evocación de la vitivinicultura colonial: «En el período colonial, Potosí, Lima y Cuzco fueron los tres mayores mercados de América del Sur para vinos y aguardientes. Y este estímulo fue el factor decisivo para convertir al Perú en el principal polo vitivinícola de América en los siglos XVI, XVII y XVIII. Entre Ica y Arequipa, cultivaban veinticinco millones de plantas, lo cual sentó las sólidas bases de la viticultura tradicional peruana». Con más originalidad, proporcionó unos datos sobre variedades de vid cultivadas en Perú y Bolivia. Si ponemos aparte su evocación lógica como país miembro del Mercosur, Uruguay se menciona sólo una vez, para recordar que se encontraba en la estancia Calera de Las Vacas, al fin de la época colonial, «unos de los primeros viñedos del Río de la Plata: quince mil cepas plantadas por los jesuitas» (p. 42). Toque de elegancia,

Lacoste mencionó hasta el singani boliviano y el pisco peruano. Lógicamente, los lectores interesados en estos países vecinos podrán encontrar más informaciones en trabajos más específicos: Uruguay (Beretta Curi, 2015-2016), Perú (Huertas Vallejos, 2004) y Bolivia (Aillón Soria y Kirigin, 2013).

La vid y el vino en el Cono Sur no es sólo un texto. La documentación iconográfica propuesta al lector constituye casi un libro en el libro. Además de las clásicas fotografías que permiten ver objetos de la cultura vinícola regional (lagar de cuero, tinaja de barro, etc.), la obra contiene dos series notables de documentos más originales. Una está constituida por dibujos de prensa de principios del siglo XX: ilustraciones folclóricas, caricaturas, publicidades, etc. La otra, por etiquetas de vinos y aguardientes muy útiles para entender mejor ciertas orientaciones históricas de la producción de vino en ambos países. Con razón, el autor recurrió mucho a este recurso en los párrafos que dedicó al análisis de la cuestión del uso de nombres que evocan viñedos europeos prestigios por los viñateros chilenos y argentinos durante un largo periodo que se extendió de la segunda mitad del siglo XIX a una fecha muy avanzada del siglo XX. Con las etiquetas, el peso de las palabras se combina con el choque de las imágenes (Figuras 1 y 2).

El libro contiene también unos cuadros que sintetizan no sólo la información estadística necesaria para tomar perfectamente conciencia de ciertas evoluciones agrarias o comerciales, sino también datos cualitativos. Hay, por ejemplo, cuadros sinópticos sobre la extracción nacional y socioeconómica de las burguesías vitivinícolas argentina y chilena del fin de siglo XIX. Como resumen las vidas de 14 empresarios a lo esencial, apoyen de manera muy útil el texto en la demostración de la «asimetría» que existía entre estas dos élites del vino vecinas. En Argentina, «la burguesía vitivinícola del Centenario surgió de los inmigrantes pobres que llegaron al país en el marco de la migración masiva, que salió de Europa para escapar de la miseria. Estos inmigrantes se insertaron en Mendoza, en la década de 1880, para trabajar en forma personal en las viñas y otras actividades subordinadas.» (p. 68). Su nivel de educación era a lo mejor estudios básicos, unos eran aun analfabetos. En Chile, en cambio, «la burguesía vitivinícola tenía tradición y solera; llevaba siglos de presencia en el país y formaba parte de la clase dirigente tradicional» (p. 68). Fue educada en los mejores centros de estudios, y muchos de sus miembros ingresaron a la universidad. Por su parte, la información estadística proporcionada por el texto y por los cuadros trae cifras útiles a la comprensión de temas variados y recuerda haciéndolo la utilidad del enfoque cuantitativo en la práctica historiadora: superficie plantada y de densidades de plantación, producción de uvas y rendimiento de las viñas, obtención de mosto y de aguardiente, políticas de envase, comercio de las bebidas y claro, consumo.

De hecho, es difícil encontrar un aspecto del fenómeno vitivinícola que falta en esta síntesis... para mí por lo menos, ya que tuve que renunciar después de pasar un buen rato buscando. Hasta la borrachera y su evaluación en el juego social están evocada a través el análisis de *Cada uno con su dama*, una caricatura de principios del siglo XX que muestra «a un sobrio y elegante caballero de la élite junto a su mujer; y a un borracho-pobre con la suya (dama juana)» (p. 108). Están también el desarrollo precoz de la sensibilidad enófila y el mucho más reciente del enoturismo, etc. Claro, hay temas sobre los cuales se podría

Figura 1

Etiqueta «Vino San Pedro tipo Pommard».
Fuente: © Colección P. Lacoste.

Figura 2

Etiqueta «Viña Manquehue Jerez».
Fuente: © Colección P. Lacoste.

decir más, pero la escritura de una síntesis obliga a unas (s)elecciones. Por ejemplo, el concepto de «uva de mesa» aparece en las descripciones de las variedades *Mollar* y *Moscatel de Alejandría* y el autor no olvidó señalar que ésta última fue también empleada de manera tradicional para obtener «pasas». Sin embargo, pensando en unas cifras recientes, me hubiera gustado leer un poco más en sobre estas orientaciones del cultivo de la vid durante, por lo menos, los últimos decenios. En 2015, gracias a la provincia de San Juan, Argentina estaba séptima en la clasificación de los países exportadores de uvas pasas (datos COVIAR). En cuanto a Chile, fue un año más el primer exportador mundial de uvas de mesa en 2018, esta vez con 724 000 toneladas enviadas al extranjero (*Portal Portuario*, 10/01/2019).

No encontré tampoco cosas que me hubieron molestado mucho bajo la pluma de Pablo Lacoste. Sólo señalaré dos pequeños detalles, para hacerme muy exigente. No hubiera escrito «DO» en el título de capítulo «Falsificación de DO europeas» (p. 84), sino «indicaciones de procedencia» o, por lo menos, «denominaciones [geográficas]». Es que la abreviación DO corresponde a un concepto jurídico «Denominación de origen» que no existía durante una parte del periodo que evoca el capítulo. Por eso, prefiero «Indicación de procedencia», una fórmula en uso en el siglo XIX y elegida entre otros por los redactores del *Convenio de unión de París* en 1883. Fue sólo en 1925 que el concepto de DO entró en el derecho comercial internacional, después de la revisión del convenio que venimos de mencionar en La Haye (Franjus-Guigues, 2012). En esta fecha, hacía poco tiempo que se había empezado a forjar en Francia. La *Loi du 5 août 1908 modifiant l'Article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes* contenía la noción de «Denominación de procedencia» (*JORF*). Durante debates legislativos y en unos escritos, la expresión fue de vez en cuando alterada en «Denominación de origen», una fórmula que consagró la *Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine*.

El otro detalle es que presentaría como una hipótesis la correspondencia entre el «vino a la vela» elaborado por Miguel de Arizmendi en el Mendoza del siglo XVIII y un vino de crianza biológica. Es que existe una probabilidad alta que no lo sea. Como Pablo Lacoste lo mencionó en un artículo muy detallado sobre los productos de calidad del viñedo mendocino en el siglo XVIII, se produjo además del «vino puesto a la vela», un «aguardiente puesto a la vela», y podemos suponer que un mismo proceso correspondiera a la misma denominación (Lacoste, 2005). Ahora bien, las ciencias biológicas y enológicas contemporáneas dicen que no se puede criar aguardiente bajo vela de levadura: la máxima tolerancia al alcohol por la levadura en fase de velo (alrededor de 17°) no le permite tener como sustrato un aguardiente (por lo mínimo 35° sobre la base de definiciones actuales) (Saavedra García, 1959: 144). Si «poner a la vela» el aguardiente no significa iniciar un proceso de crianza biológica, tampoco lo significa para el vino. En todos casos, queda lo más importante: Miguel de Arizmendi desarrolló, entre otros vinos de calidad, uno muy especial.

Excelente síntesis y libro de lectura agradable, *La vid y el vino en el Cono Sur de América. Argentina y Chile (1545-2019). Aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y enológicos* es una obra más que recomendable para todos tipos de públicos interesados en el cultivo de la vid y la cultura del vino. Lógicamente, le veo un interés especial para los estudiantes de humanidades, de enología o de

gastronomía. A los del Cono Sur, les hará descubrir un patrimonio suyo; a los de España, que las viticulturas argentinas y chilenas no sólo tienen una larga historia, sino también que es fascinante.

Bibliografía

- Aillón Soria, E., y Kirigin, M. A. (2013). *San Pedro: testigo de los tiempos. Por la ruta del singani en Bolivia (Siglos XVI-XXI)*. Sucre, BO: Archivo y Biblioteca nacionales de Bolivia.
- Aguilera, I., y Alvear, A. (2017). Pipeño y Terremoto como bebidas nacionales: una reflexión en torno a la patrimonialización y representación de la nación. *Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad*, 4(12), 5-21.
- Beretta Curi, A., ed. (2015-2016). *Historia de la viña y del vino de Uruguay*. Montevideo, UY: Universidad de la República- CSIC.
- Del Pozo, J. (1998). *Historia del vino chileno*. Santiago, CL: Editorial Universitaria.
- Huertas Vallejos, L. (2004). Historia de la producción de vinos y piscos en el Perú. *Universum*, 19(2), 44-61.
- Franjus-Guigues, D. (2012). *Nature et protection juridiques des indications géographiques*. Tesis doctoral. Université d'Aix-Marseille.
- Lachiver, M. (1988). *Vins, vignes et vigneronns. Histoire du vignoble français*. Paris, FR: Fayard.
- Lacoste, P. (2005). Vinos de calidad en el Reyno de Chile (Provincia de Cuyo, siglo XVIII). En Beretta Curi, A., ed., *III Congreso de Historia Vitivinícola Uruguaya / I Congreso de Historia Vitivinícola Regional* (pp. 52-74). Montevideo, UY: Universidad de la República.
- Lacoste, P. (2016). *El pisco nació en Chile. Génesis de la primera Denominación de Origen de América*. Santiago, CL: Ril editores.
- Lacoste, P. (2018). *Aguardiente cuyano: origen, apogeo y decadencia del mayor destilado del Cono Sur de América*. San Juan, AR: Cámara de diputados de la provincia de San Juan.
- Lacoste, P., Castro, A., Briones, F., y Múgica, F. (2015). El Pipeño: historia de un vino típico del sur del Valle Central de Chile. *IDESIA*, 33(3), 87-96.
- Rivera Medina, A. M. (2006). *Entre la Cordillera y la Pampa: la vitivinicultura en Cuyo, Argentina (S. XVIII)*. San Juan, AR: EFU.
- Saavedra García, I. (1959). *La levadura de flor en la crianza de vino*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

Reseña de:

Lacoste, P. (2019). *La vid y el vino en el Cono Sur de América. Argentina y Chile (1545-2019). Aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y enológicos*. Mendoza, AR: s. ed. 172 páginas. ISBN 978-987-86-0993-5

Fecha de recepción: 7 de octubre de 2019
Fecha de aceptación (definitiva): 5 de diciembre de 2019